

УДК 37.014.5:35.08]:342.9(477)
Кирда Вячеслав Володимирович –
здобувач вищої освіти ступеня
доктора філософії (PhD),
Пенітенціарна академія України

Viacheslav V. Kyrda –
PhD seeker,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Goncha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)

Основні аспекти становлення та розвитку державної служби якості освіти України

У статті досліджено питання історичних та теоретико-правових аспектів становлення та розвитку Державної служби якості освіти України.

Наголошено на тому, що процес перетворення Державної інспекції навчальних закладів України у Державну службу якості освіти України став важливим кроком у напрямку модернізації системи освіти України, оскільки новостворена Служба має на меті покращити якість освіти та освітньої діяльності через впровадження сучасних стандартів і підходів.

Реформування освітньої системи через створення Державної служби якості освіти України стало важливим кроком на шляху до інтеграції України у європейський освітнянський простір. Враховуючи кращі світові практики та національний досвід, Служба сприяє збереженню національної єдності в умовах глобалізації та забезпеченню високої якості освіти для всіх громадян України.

Законом України «Про освіту» передбачено, що єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) щодо шкіл є інституційний аудит закладів загальної середньої освіти. Даний вид державного нагляду (контролю) проводиться Службою та її територіальними органами один раз на десять років.

Як висновок, зазначено про те, що історичні аспекти становлення та розвитку Державної служби якості освіти України свідчать про значні зусилля державного апарату, спрямовані на покращення освітньої системи. Цей процес включає не лише реорганізацію існуючих структур, але й впровадження нових підходів та інструментів, що відповідають сучасним викликам і потребам суспільства.

Державна служба якості освіти України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки. Серед її основних функцій – забезпечення якості освіти на всіх рівнях, підвищення ефективності освітньої діяльності та здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у закладах освіти.

Ключові слова: Державна служба якості освіти України, європейські стандарти, якість освіти, Чеська шкільна інспекція, інституційний аудит, реформування, моніторинг, державний нагляд.

V.V. Kyrda Main Aspects of Formation and Development of the State Service for Quality of Education of Ukraine

The article examines the historical, theoretical and legal aspects of the formation and development of the State Service for Quality of Education of Ukraine.

The process of transformation of the State Inspection of Educational Institutions of Ukraine into the State Service for Quality of Education of Ukraine is emphasized to be an important step towards modernization of the Ukrainian education system, since the newly created service aims to improve the quality of education and educational activities through the introduction of modern standards and approaches.

An important step towards Ukraine's integration into the European educational space is reforming the educational system through the creation of the State Service for Quality of Education of Ukraine. Taking into account the best international practices and national experience, the service contributes to preserving national unity in the context of globalization and ensuring high quality education for all Ukrainian citizens.

The Law of Ukraine “On Education” stipulates that the only planned measure of state supervision (control) over schools is an institutional audit of general secondary education institutions. This type of state supervision (control) is carried out by the service and its territorial bodies once every ten years.

In conclusion, it is noted that the historical aspects of the formation and development of the State Service for Quality of Education of Ukraine indicate significant efforts of the state apparatus aimed at improving the educational system. This process includes not only the reorganization of existing structures, but also the introduction of new approaches and tools that meet the current challenges and needs of society.

The State Service for Quality of Education of Ukraine is a central executive body whose activities are directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Education and Science. Its main functions include ensuring the quality of education at all levels, improving the efficiency of educational activities and exercising state control over compliance with the law in educational institutions.

Keywords: *State Service for Quality of Education of Ukraine, European standards, quality of education, Czech School Inspectorate, institutional audit, reformation, monitoring, state supervision.*

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української державності, в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну та постійних змін на світовій політичній арені, підвищення ефективності діяльності системи державної служби можливе за умови врахування та поєднання найкращих зразків світових практик з власним історичним досвідом, що виник під впливом автентичних ментальних особливостей українського народу. Такий підхід сприятиме збереженню національної єдності в умовах глобалізації та складнощів інтеграції України у європейський простір. На сьогодні одним із основних напрямків діяльності у галузі державного управління та державної служби є звернення до вітчизняної інтелектуальної й політичної традиції та спадщини для реконструювання теоретичних та історико-культурних основ формування державної служби як інструменту для подальшого реформування важливих сфер суспільства, у тому числі освітньої.

З 2017 року система освіти в Україні зазнала значних змін у зв'язку з ухваленням нового Закону України «Про освіту», який покликаний зробити освітню систему більш сучасною та інтегрованою до вимог європейських стандартів. Водночас проблеми, пов'язані з нерівним доступом до якості освіти, недофінансуванням, застарілими методами навчання тощо можуть бути вирішені завдяки створенню та функціонуванню нової системи управління освітою. З 2017 року очолює таку систему центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності,

здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства – Державна служба якості освіти України (далі – Служба, ДСЯО України). Водночас питання правового статусу Служби, витоків її створення, перспектив розвитку тощо потребують більш глибокого та предметного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державна служба якості освіти України є відносно новою інституцією, тому наукові дослідження цієї тематики проводили переважно українські вчені в галузі освіти, публічного управління та права. Хоча конкретні дослідження, присвячені винятково Державній службі якості освіти України, ще тільки з'являються, кілька вчених та експертів вже зробили значний внесок у вивчення цього питання, зокрема В. В. Ковтунець, С. М. Квіт, Г. М. Сагач, О. С. Головка та інші.

Невирішені раніше проблеми. Попри окремі дослідження основних аспектів становлення і розвитку Державної служби якості освіти України, окреслена тематика потребує подальшого поглибленого вивчення. Все ще залишаються нез'ясованими питання витоків та передумов створення Служби, особливостей її розвитку та функціонування, впливу європейського досвіду на реформування управлінської складової системи освіти тощо. Крім того, очевидно є необхідність більш глибокого аналізу та адаптації світового досвіду в контексті українських реалій для підвищення ефективності діяльності Служби.

Мета статті полягає у дослідженні ключових аспектів становлення та розвитку

Державної служби якості освіти України, окресленні особливостей її функціонування, ролі та становища в системі органів виконавчої влади, аналізі основних повноважень Служби та інструментів її діяльності.

Виклад основного матеріалу.

Вітчизняна освіта з набуттям Україною незалежності у 1991 році пройшла декілька етапів свого зародження та становлення, які на наш погляд доцільно поділити на наступні:

1. Період незалежності (1991–2000 роки) – напрацювання підходів щодо зміни радянської моделі освіти, яка фокусувалася на індустріальних потребах та централізованому управлінні та виявилася неефективною для нових умов ринкової економіки та демократичного суспільства.

2. Період реформ та інтеграції (2000–2014 роки) – реформування системи освіти з орієнтацією на європейські стандарти; приєднання до Болонського процесу; запровадження кредитно-модульної системи оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

3. Період постмайданних реформ (2014–2017 роки) – ухвалення Закону України «Про вищу освіту», розроблення та поступове втілення концепції Нової української школи; акцент на компетентнісному підході та вихованні активного громадянина тощо.

4. Сучасний період (2017 рік – наш час) – ухвалення базового Закону України «Про освіту», активний розвиток реформи «Нова українська школа», цифрових платформ, електронних щоденників, журналів, тощо; акцент на особистісному розвитку учня, а також на впровадженні інтерактивних і практичних методів здобуття освіти.

Враховуючи зазначене вище, розвиток української освіти у 1991-2017 роках характеризується переважно переходом від радянської централізованої системи до більш автономної, орієнтованої на європейські стандарти.

З 2017 року українська система освіти вступила в якісно новий етап свого розвитку, пов'язаний з ухваленням та набранням чинності Законом України «Про освіту», який приніс суттєві зміни як в структурі, змісті освіти, так і в підходах до навчання та загалом управління освітнім процесом. Для вирішення останнього,

що планувалося реалізувати через здійснення контролю над дотриманням якості освіти та освітніх стандартів у різних сегментах освітньої системи, на базі Державної інспекції навчальних закладів України й було створено новий орган – Державну службу якості освіти України.

Варто відзначити, що створення Державної служби якості освіти України багато в чому базувалося на досвіді відповідних органів державної влади інших європейських країн, зокрема Чеської шкільної інспекції, які мають значний прогрес у питаннях демократизації системи управління освітою. До прикладу, у Чехії відповідна інспекція має значний вплив на контроль та оцінку якості освіти, і її модель послужила прикладом для розробки української системи моніторингу та аудиту освіти.

Як зазначає О. С. Головка, попри наявну кількість наукових досліджень, присвячених вивченню нормативно-правових аспектів забезпечення системи освіти в європейських країнах, постає питання необхідності вивчення теоретико-правових аспектів демократизації освіти в цілому та зокрема процесів управління закладами освіти задля подальшого вдосконалення професійної підготовки майбутніх керівників закладів освіти в Україні [1, с. 20].

На наш погляд, доцільно виділити основні три етапи створення та розвитку Державної служби якості освіти України, зокрема:

1. Передумови утворення Служби: діяльність Державної інспекції навчальних закладів та Державної інспекції навчальних закладів України (2001-2017 роки).

Важливо зазначити, що основи для майбутнього функціонування Державної служби якості освіти України були закладені ще на початку ХХІ сторіччя, коли у складі Міністерства освіти і науки було утворено Державну інспекцію навчальних закладів як урядовий орган державного управління (2001 рік) [2].

Основними функціями Державної інспекції навчальних закладів виступали проведення перевірок та оцінки роботи навчальних закладів усіх рівнів, включаючи школи, коледжі та університети; перевірка відповідності закладів освіти державним стандартам, вимогам навчальних програм та іншій нормативній базі.

У 2001 році Державну інспекцію навчальних закладів, як урядовий орган, було ліквідовано [3].

Натомість Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державну інспекцію навчальних закладів України (далі – ДІНЗ України), на яку покладено функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів [4]. Ключова особливість відповідних змін – ДІНЗ України набула статусу центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.

Варто зауважити, що ДІНЗ України була важливим інструментом державного регулювання освітньої сфери до згаданої реформи 2017 року, коли її функції передали новій структурі – Державній службі якості освіти України.

На нашу думку, реформування ДІНЗ України у Державну службу якості освіти України ні в якому разі не можна визначити як формальне, спрямоване суто на оновлення найменування, функцій юридичної особи. Варто зазначити, що ДІНЗ України та ДСЯО України дійсно мають схожі повноваження, але суттєво різняться за підходами до контролю та підтримки освітніх закладів. До прикладу, ДІНЗ України, зокрема, діяла в більш консервативному та контрольному форматі, тоді як ДСЯО України позиціонує та функціонує як сучасна, прогресивна структура, що прагне допомагати закладам освіти вдосконалювати свою діяльність. Крім того, ключова відмінність Служби від попередніх органів контролю – створення її територіальних органів у кожній області, які відіграють важливу роль у забезпеченні якості освіти на місцевому рівні. Вони виконують функції центрального органу на регіональному рівні, забезпечуючи зв'язок між освітніми закладами та державними структурами.

2. Утворення Державної служби якості освіти України та її територіальних органів (2017-2019 роки)

В основу утворення Державної служби якості освіти України покладені положення базового Закону України «Про освіту» (2017 рік),

який визначив нові підходи до забезпечення якості освіти та контролю за її дотриманням, що потім були деталізовані та конкретизовані у профільних законах України. Законодавство передбачало створення не тільки нового органу, але й нових інструментів, критеріїв, які мали стати базою для функціонування Служби.

Державна служба якості освіти була офіційно утворена у 2017 році як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України.

Рішенням Уряду України від 7 листопада 2018 року за № 935 утворено як юридичні особи публічного права обласні територіальні органи Державної служби якості освіти України, мережа яких остаточно сформувалася до кінця 2019 року [5].

3. Розвиток функцій та повноважень, подальше реформування (2019 рік і по даний час).

Важливо зазначити, що в умовах реформування чисельності державного апарату, територіальні органи Служби зазнали реорганізаційних змін, зокрема утворено: Центральне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти шляхом злиття Управління Державної служби якості освіти у м. Києві та Управління Державної служби якості освіти у Київській області, а також Східне міжрегіональне управління Державної служби якості освіти шляхом злиття Управління Державної служби якості освіти у Луганській області, Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області та Управління Державної служби якості освіти у Харківській області [6, с. 121-122].

Реформування освітньої системи через створення Державної служби якості освіти України було важливим кроком на шляху до інтеграції України у європейський освітній простір. Служба стала ключовою інституцією в процесі реформування системи освіти України, спрямованою на покращення її якості та наближення до європейських стандартів.

Основні завдання Служби – реалізація державної політики у сфері освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення

державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства [7].

На нашу думку, пріоритетним завданням Служби, зокрема й під час дії правового режиму воєнного стану та повномасштабної агресії російської федерації проти України, було та залишається здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними законодавства, зокрема проведення інституційних аудитів, планових та позапланових перевірок.

Відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про освіту» інституційний аудит – це комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток [8].

Правові основи змісту та процедури проведення інституційного аудиту закладів освіти, як нового методу моніторингу якості освіти та якості освітньої діяльності, регулюються низкою нормативно-правових актів, зокрема Законом України «Про повну загальну середню освіту». Детальний порядок проведення інституційного аудиту затверджено Міністерством освіти і науки у 2019 році [9].

Враховуючи наявність законодавчо закріпленої дефініції поняття «інституційний аудит», чітко прослідковується його основне завдання – вивчення різних аспектів функціонування освітньої установи: від якості викладання, навчальних досягнень учнів до організаційної культури, інфраструктури та забезпечення безпеки.

Таким чином, державний нагляд, що здійснюється зокрема за допомогою інституційного аудиту, перетворився на інструмент забезпечення якості та єдності державної політики у сфері освіти. Крім того, законодавством передбачено, що Служба має повноваження звертатися до судів з позовами про зобов'язання органів місцевого самоврядування та місцевих органів управління освітою усунути порушення та виконувати вимоги законодавства у сфері освіти [10]. Це значно посилило механізми забезпечення законності в управлінні закладами освіти та захисту їхніх інтересів.

Створення Державної служби якості освіти України викликано об'єктивними чинниками

щодо необхідності втілення та розвитку ідеологічно нової структури, яка має на меті не «покарання винних», а допомогу закладу, керівництву, педагогічним працівникам у підвищенні якості їх діяльності та якості результатів навчання учнів.

Окрім інституційного аудиту, планових та позапланових перевірок, Служба наділена рядом інших повноважень, які покликані забезпечити повноту та комплексність системи управління освітою, зокрема:

1. Надання рекомендацій закладам освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

2. Акредитація громадських фахових об'єднань та інших юридичних осіб, які здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти.

3. Затвердження нетипових освітніх програм дошкільної та загальної середньої освіти.

4. Проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти тощо.

Служба активно працює над інтеграцією європейських стандартів в українську освітню систему, налагоджує співпрацю з міжнародними організаціями та впроваджує нові підходи до оцінювання якості освіти. Одним з важливих кроків у її розвитку стало вдосконалення системи моніторингу та контролю за діяльністю освітніх установ, що забезпечує прозорість та ефективність управління.

В умовах повномасштабного вторгнення Державна служба якості освіти України активно запозичує іноземний досвід для вдосконалення системи забезпечення якості освіти в Україні. Співпраця з міжнародними організаціями та освітніми інституціями допомагає застосовувати кращі світові практики у процесах оцінювання та акредитації.

Висновки. Таким чином, історичні аспекти становлення та розвитку Державної служби якості освіти України свідчать про значні зусилля, спрямовані на покращення освітньої системи. Цей процес включає не лише реорганізацію існуючих структур, але й впровадження нових підходів, що відповідають сучасним викликам і потребам суспільства.

Державна служба якості освіти України, утворена 6 грудня 2017 року, є центральним органом виконавчої влади, який

через Міністра освіти і науки координує діяльність, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері освіти. Серед її функцій – забезпечення якості освіти, підвищення ефективності освітньої діяльності та здійснення

державного контролю за дотриманням законодавства у закладах освіти.

Список використаних джерел:

1. Головка О. С. Теоретико-правові аспекти демократизації управління закладами вищої освіти в європейському освітньому просторі. 2021. № 56. С. 17-33. URL: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.02> (дата звернення 19.09.2024).
2. Про утворення Державної інспекції навчальних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 886. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2001-%D0%BF/ed20110418#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
3. Про ліквідацію урядових органів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 р. № 346. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-п#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
4. Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 06.04.2011 р. № 370/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
5. Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 р. № 935. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-2018-%D0%BF/ed20240322#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
6. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 квітня 2024 р.) / голов. ред. В. Ф. Пузирний; Пенітенціарна академія України. Чернігів: ПАУ, 2024. 522 с.
7. Деякі питання Державної служби якості освіти України: Постанова Каб. Міністрів України від 14.03.2018 р. № 168: станом на 11 груд. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-п#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
8. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII: станом на 24 березня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
9. Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти: Наказ МОН України від 09.01.2019 р. № 17: станом на 6 лип. 2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text> (дата звернення: 19.09.2024).
10. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. № 463-IX: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (дата звернення: 19.09.2024).

References:

1. Holovko O. S. Teoretyko-pravovi aspekty demokratyzatsii upravlinnia zakladamy vyshchoi osvity v yevropeiskomu osvithomu prostori. 2021. № 56. S. 17-33. URL: <https://doi.org/10.34142/2312-1548.2021.56.02> (data zvernennia 19.09.2024).
2. Pro utvorennia Derzhavnoi inspektsii navchalnykh zakladiv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.07.2001 r. № 886. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2001-%D0%BF/ed20110418#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).
3. Pro likvidatsiiu uriadovykh orhaniv: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.03.2011 r. № 346. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-2011-p#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).
4. Pytannia optyimizatsii systemy tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 06.04.2011 r. № 370/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).

5. Pro utvorennia terytorialnykh orhaniv Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.11.2018 r. № 935. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/935-2018-%D0%BF/ed20240322#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).

6. Aktualni pytannia teorii ta praktyky v haluzi prava, osvity, sotsialno-humanitarnykh ta povedinkovykh nauk v umovakh voiennoho stanu: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Chernihiv, 25 kvitnia 2024 r.) / holov. red. V. F. Puzyrnyi; Penitentsiarna akademiia Ukrainy. Chernihiv: PAU, 2024. 522 s.

7. Deiaki pytannia Derzhavnoi sluzhby yakosti osvity Ukrainy: Postanova Kab. Ministriv Ukrainy vid 14.03.2018 r. № 168: stanom na 11 hrud. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2018-p#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).

8. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII: stanom na 24 bereznia 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).

9. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia instytutsiinoho audytu zakladiv zahalnoi serednoi osvity: Nakaz MON Ukrainy vid 09.01.2019 r. № 17: stanom na 6 lyp. 2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).

10. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 r. № 463-IX: URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (data zvernennia: 19.09.2024).